

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DAVID GAMAY DONCILLO

Teacher II

Basilio B. Chan Memorial Agricultural and Industrial School

david.doncillo@deped.gov.ph

“PAGLAPASTANGAN”

Nakita ko ang pagal nilang kaluluwa;
Gulagulanit nilang puso, puno ng hiwa,
Sa mga mata nila’y umaagos, mapapait na luha
Mukha nila’y sinakluban ng langit at lupa.

Tinig nila’y sing lakas ng tambuli;
Ngunit iilan lang ang sa kanila’y kumakandili.
Walang nakikinig tila mga bingi;
Ang nasa upuan walang paki.

Oo nga at sila’y walang kayamanan,
Kundi kakarampot na lupang kanilang taniman.
Ito ay pamana pa sa kanila ng kanilang kanunu-an;
Pawis, dugo, at hirap ito’y kanilang diniligan at pinagyaman.

Ngunit ngayon sila’y pinapalayas;
Lupang sa kanila ay inaagaw, walang alpas.
Ito raw ay makakabuti pag-unlad,
Kailangan daw ng bansa para umusad.

Aanhin mo ang mararangyang bansa,
Kung iilan lang ang sa ito’y tumatamasa;
Aanhin mo ang mga mayayamang banyaga,
Kung sariling mong katutubo wala na sa laya.

Filipino ikaw nga ay sadyang kawawa,
Pinapapalayas sa sariling lupa;
Dignidad at karapatan lalamunin nalang ng luha,
Hanggang Ikaw’y mamatay at ilibing sa dusa.